

**ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ТАРҚАЛГАН ШЎРХОКЛАРНИНГ КИМЁВИЙ
ТАРКИБИ ВА ХОССА-ХУСУСИЯТЛАРИ**

¹Д.М.Холдаров, ²А.О.Собиров, ³С.А.Иброхимова, ⁴Д.Ф.Каримова

¹Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти докторанти, б.ф.н., доцент,

²Фарғона политехника институти катта ўқитувчиси, ³ФарДУ 1-босқич докторанти, ⁴ҚДПИ
1-босқич докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935612>

Аннотация. Шўрхоклар чўл минтақасининг қуруқ ва иссиқ иқлимли, айниқса, сизот сувларининг чиқиб кетишига имконият йўқ ёки кучсиз оқимга эга бўлган шароитда яхши ривожланади. Бундай шароитда шўрхокларнинг хилма-хил гуруҳлари пайдо бўлиши мумкин. Шўрхоклар Марказий Африка, Осиё, Австралия, Шимолий Америкада, Каспий настьтекуслигида, Шимолий Қримда, Қозоғистон ва Ўрта Осиёда ҳудудларида тарқалган. Ўзбекистоннинг чўл ва тоғолди яйлов ҳудудларида шўрхоклар 1127 минг гектар майдонни ташкил қилади. Чўл минтақасидаги шўрхоклар Ўзбекистон тупроқларининг шўрхоклари типига киради. У ўз навбатида аллювиал ҳамда саз тартиботдаги типик шўрхоклар, чўл минтақасининг аллювиал ва саз тартиботли ўтлоқи, чўл минтақасининг аллювиал ва саз тартиботли ботқоқ шўрхоклари типчаларига бўлинади. Тадқиқотимиз ҳудуди шўрхоклари эса ўтлоқи саз тартиботли типчага киради.

Калит сўзлар. Шўрхок, аккумуляция, гидроморф, галофит, миграция, минерализация, Клар.

Аннотация. Солончаки хорошо развиваются в сухом и жарком климате пустынного региона, особенно в условиях отсутствия возможности стока или слабого стока. В таких условиях могут появиться разные группы солончаков. Солончаки распространены на территориях Центральной Африки, Азии, Австралии, Северной Америки, Прикаспийской равнины, Северного Крыма, Казахстана и Средней Азии. В пустынных и горно-пастбищных районах Узбекистана солончаки составляют площадь 1127 тыс. га. Солончаки пустынной области относятся к типу солончаков почв Узбекистана. В свою очередь он подразделяется на типы аллювиального и осокового типичного аллювия, аллювиальные и аллювиальные луга пустынной области и аллювиальные и осоковые болота пустынной области. Солончаки нашего района исследований относятся к отряду луговых сазов.

Ключевые слова: солончак, аккумуляция, гидроморф, галофит, миграция, минерализация, Кларк.

Abstract. Solonchaks develop well in the dry and hot climate of the desert region, especially in conditions where there is no possibility of runoff or weak flow. In such conditions, different groups of sorghums can appear. Hornbills are distributed in the territories of Central Africa, Asia, Australia, North America, the Caspian Plain, Northern Crimea, Kazakhstan and Central Asia. In the desert and mountain pasture areas of Uzbekistan, salt marshes make up an area of 1127 thousand hectares. The solonchaks of the desert region belong to the type of solonchaks of the soils of Uzbekistan. In turn, it is divided into types of alluvial and sedge typical alluvium, alluvial and alluvial grassland of the desert region, and alluvial and sedge swamps of the desert region. The solonchaks of our research area belong to the type of meadow saz order.

Keywords: solonchaks, accumulation, hydromorph, halophyte, migration, mineralization, Clark.

КИРИШ.

Тупроқларда тузларнинг аккумуляцияланиши шўрхокланиш жараёнини моҳиятини ташкил қилади. Бу жараёнда тупроқни устки қатламларида сувда эрувчи тузларнинг умумий миқдори 3 % дан ошса ушбу тупроқлар шўрхоқлар қаторига киритилади. Шўрхоқларнинг асосий ташхис белгилари бу энг устки қатламининг тузларга бой бўлиши. Шу боис булар баъзан юза шўрхоқлар деб ҳам аталади. Бундай шўрхоқларда сувда эрувчи тузларнинг асосий миқдори 0-30 см ли қатламда тўпланган бўлади. Чуқур шўрхоқлашган шўрхоқларда тузларнинг максимал миқдори ер юзасидан бошлаб сизот суви сатҳигача бўлган қатламда жойлашади. Биз ўрганган ҳудуддаги шўрхоқлар аксарият юза шўрхоқлар бўлиб, сувда эрувчи тузларнинг асосий қисми устки қатламда жойлашган. Шўрхоқлар арид иқлим минтақасида, ер юзасига яқин жойлашган минераллашган сизот сувлари таъсирида, минераллашган сувлар билан суғоришлар таъсирида ва бошқа ҳолатларда буғланиш кучли бўлган шароитларда ҳосил бўлади. Шўрхоқлар ўзларининг сизот сувлари тартиботига кўра автоморф ва гидроморф бўлиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ.

Т.И.Попов шўрхоқларни шўртоблар шаклланишининг дастлабки босқичи сифатида кўрсатади. Н.А.Димо ва К.Д.Глинкалар шўрхоқларнинг генезиси ер ости сувларининг таъсири билан боғлиқлигини таъкидлаган. Н.А.Димо шу билан бирга, шўрхоқлардаги тузларнинг миграция тезлиги бўйича биринчи ўринни карбонатлар, кейин сульфатлар ва энг охирида хлоридлар эгаллашини айтиб ўтган. Бу қаторни муаллиф вақти-вақти билан ювилиб турадиган шўрхоқлар учун кўрсатган ва Ўрта Осиёга оид асарларида уни тескари тартибда чизган [1]. Фарғона водийсининг марказий қисмидаги шўрхоқлар аллювиал тип шўрланиш характерига эга. Шу боис бу тупроқларда элементларнинг кларк миқдори ва уларнинг ҳаракати аллювиал тартиботга бўйсинади. Шу кунгача отқинди, чўқинди жинслар тўғрисида ҳамда тупроқ кларки тўғрисида батафсил маълумотлар [2], [3], [4] томонидан тўпланган. Бу муаллифларнинг таъкидлашича Ер пўстидаги элементлар миқдори ўзаро миллиард маротабагача ҳам фарқ қилиши мумкин ($n \times 10 - n \times 10^{-6}$). Тупроқдаги қатор элементларни қисқа тарихини ўрганиш ҳам тупроқ геохимёси вазифасига киради. Бу борада қилинган ишлар унча кўп эмас. Лекин асосий методологик ишлар [5], [6] ва бошқалар томонидан яратилган. Бу ишларда кимёвий элементларнинг миграция омилларига алоҳида эътибор қаратилган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Тадқиқот давомида собиқ ЎзНИХИнинг “Дала тажрибаларини ўтказиш методикаси” асосида дала тадқиқотлари, таҳлиллар Э.В.Аринушкинанинг “Руководства по химическому анализу почв” асосида ўтказилди. А.И.Перелман (1975) ва М.А.Глазовская (1976)ларнинг тизимли геохимёвий ёндашувларидан фойдаланилган. Олинган натижаларнинг математик-статик таҳлили Б.А.Доспехов томонидан “Методы полевого опыта” қўлланмаси бўйича дисперсия усулида Microsoft Excel дастурида ҳисобланди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Шўрхоқларда ўзига хос ўсимликлар гуруҳи шаклланиб, кўпчилик ўсимликлар шўрхоқларда яшай олмайди, шу боис шўрхоқларда галофитлар туркумига кирувчи ўсимликлар яшайди. Бу ўсимликларга қамиш, сарсазан, шўра, саксаул, юлғун, кермак, ажирик, шувоқ ва бошқаларни киритишимиз мумкин [7].

Шўрхоқлар ўзларининг юза қисмларини морфологиясига кўра момиқсимон (пухлые), момиқ-қатқалоқли (порнова-пухлый), тақирлашган, ярқирайдиган (выцветившие), қатқалоқли, қора, хўл тоифаларга бўлинади.

Қатқалоқли шўрхоқларда NaCl, момиқсимон шўрхоқларда Глаубер тузи-мирабилит ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) тўпланиши ҳисобига Na_2SO_4 , хўл гуруҳида CaCl_2 ва MgCl_2 , қора гуруҳида Na_2CO_3 тузлари асосий ўринларни эгаллайди.

Фарғона водийсининг марказида йиллик ўртача ёғин миқдори 80-100 мм. ни ташкил қилади, буғланиш эса 1200-1500 мм. атрофида ҳавонинг нисбий намлиги 20-25 %, сизот сувларининг минерализация даражасининг энг юқори кўрсаткичи 350-400 г/л. Тупроқдаги сувда эрувчи тузларнинг максимал миқдори 20-25 % гача боради, асосий аккумуляцияланувчи тузлар қаторига эса Na_2SO_4 , CaSO_4 , MgSO_4 киради.

Кўпчилик майдонларни шўрланишида чўкинди тоғ жинслари, минераллар ва уларнинг таркиби муҳим роль ўйнайди, шу жумладан бу ҳолатни Фарғона водийси тупроқларида ҳам кўриш мумкин.

Мезокайназой даврида бу майдонлар денгизлар остида бўлган, кейинги чекиниш регрессия жараёнида кўп миқдорда тузларни қолдирган, натижада бўр, палеоген ва неоген даврларида, чўкинди жинсларда туз ётқизиклари ҳосил бўлган. Бунда гипс жуда кўп тўпланган. Гипс ва бошқа тузлар миграцион оқимларга қўшилиб тупроқ ва она жинсларни шўрланишига сабаб бўлган [8, 9].

Бирикмалари шўрланган тупроқларнинг пайдо бўлишига сабаб бўладиган асосий элементлар Ca, Mg, Na, K, Cl, S, C, N, B, Si ҳисобланади. Марказий Осиёнинг қуруқ ёз иқлимида сизот ва суғориш сувларидан хлоридли, сульфатли, айниқса, Na_2SO_4 ва NaCl тузлари ерни шўрлантиради. Нисбатан совуқ ёмғирли кунларда, куз ва баҳор ойларида хлоридлар қисман ювилади, эрувчанлиги бу ҳароратда пасайган миробилит $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ чўкиб қолади. Шу тариқа тупроқларда сульфатли тузлар хлоридли тузларга нисбатан кўпаяди. Шўрхоқлар шўрланиш, шўрсизланиш жараёнида, мувозанат ҳолатларда бўлиши мумкин.

Биз тупроқларни шўрланишини келтириб чиқарадиган элементлар ва уларнинг бирикмаларининг геохимёсини асосий хусусиятларини ҳамда тузларнинг айрим хусусиятларини кўриб чиқамиз.

Кальций (Ca). Ишқорий ер элементи бўлган кальций Ер қобиғида кенг тарқалган. Унинг Ер қобиғидаги миқдори 3,35 %, тупроқлардаги миқдори 1,37 %, ўсимликлар қулида 3,0 %, дарё сувларидаги миқдори 15 мг/л. CO_2 ни ўз ичига олган тоғ жинслари сув ёрдамида парчаланганда осонгина ювилади, кальций асосий бирикмалар сифатида CaCO_3 ва CaSO_4 ни ҳосил қилади. Иккала бирикма ҳам эрувчанлиги билан ажралиб туради ва кенг тарқалган кальцит, оҳақтош, мергел ва гипс конларини ҳосил қилади. Сульфатли, сорбцияловчи, карбонатли, буғланувчи барьерлар кальцийнинг геохимёвий барьерлари ҳисобланади. Бу элемент ҳар қандай геохимёвий шароитда ҳаракатчан. Инсон танасида 1 кг дан ортик кальций мавжуд бўлиб, унинг 98 % қисми суяклар таркибида бўлади ва суякларни ҳамда тишни мустаҳкамлигини таъминлайди. Кальцийга бой табиий манбалар бир кунлик эҳтиёжни қондириш учун 3 стакан сут ёки 100 г пишлоқ, творог, тухум сариғи, балиқ икраси, соя, қарам, кашнич, укроп ва бошқа кўкатлар ҳисобланади. Озиқ-овқат билан кунлик истеъмол қилиш тахминан 1,1 г ни ташкил қилади. Кальцийнинг ярим емирилиш даври 2100-7000 кунни ташкил этади. Кальций етишмаслигидан турли хил касалликлар

остеопороз, ортиқча оксалат тошларининг шаклланиши кабилар келиб чиқади. Тадқиқотларимиз натижасида кальцийнинг миқдори Фарғона водийси суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 59400-103000 мг/кг ни ташкил қилиши аниқланди.

Магний (Mg). Магний ишқорий металлдир. Магнийнинг ер қобиғидаги Кларк 2,3 %, тупроқларда 0,63 %, ўсимликларнинг кулида - 7,0 %, дарё сувларида 4,1 мг/л миқдорларни ташкил этади. Унинг бирикмалари стронций ва барийдан кўра кўпроқ эрийди. Mg^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{2+} , Ni^{2+} нинг ион радиуслари бир-бирига яқин бўлиб, бу уларнинг юқори изоморф аралашини қобилятини белгилайди. Магнийнинг геокимёвий миграцияси мураккаб. SO_4 , Cl , Br , J ли оддий магний тузлари осон эрийди, карбонатлар ва силикатлар эса қийин эрийди. Сорбцияловчи, буғланувчи барьерлар магнийнинг геокимёвий барьерлари ҳисобланади. Магний тупроқ зарралари билан кучли боғланиш ҳосил қилади. Инсон танасида 21-28 г магний мавжуд. Озиқ-овқат билан кунлик истеъмол қилиш меъёри 600 мг. Ярим емирилиш даври 130 кун. Кўпгина ферментатив жараёнларнинг энг муҳим фаоллаштирувчиси (тахминан 300 фермент). Ўсимликлардаги хлорофилл таркибида 10 % магний мавжуд.

Натрий (Na). Ер қобиғидаги натрийнинг миқдори 2,4-2,6 %, тирик организмларда $2 \cdot 10^{-2}$ %, тупроқларда 0,63 %, ўсимликлар кулида 2,0 %, дарё сувлари таркибида 6,3 мг/л миқдорларни ташкил этади. **Натрийнинг тупроқларда тўпланиши V-VI асрларидаёқ қайд этилган. Ўша даврларда ҳам суғориладиган майдонларда ер ости сувлари кўтариш жараёни бошланганлигини эҳтимоли юқори бўлган. Кўриниб турибдики, ўша пайтда ҳам ер ости сувларининг минераллашуви кучайиб, ҳавонинг юқори қуруқлигидан келиб чиқиб шамоллар тупроқ профилининг юқори қатламларига натрийни миграциясини таъминлаган. Ўша узоқ вақтларда тупроқларда Na нинг миқдори 1,8 бараварга, ҳозир эса тупроқларда эса 2,3 бараварга ошди, бу тупроқларни натрий билан бойитиш жараёнларининг сезиларли даражада фаоллашганини ва шўрхокланиш жараёнларининг ривожланишига таҳдид эканлигини кўрсатади.** Na нинг ҳаракатчанлик юқори, деярли 15 % нам иқлим шароитида жинсларнинг юқори қатламларидан бутунлай ювилади. Қурғоқчил иқлим шароитида чўқади ва $NaCl$, Na_2SO_4 , Na_2CO_3 , $NaNO_3$ каби бирикмалар ҳосил қилади. Тупроқнинг тузли қатламларида гипс ва ангидритдан кейин, K ва Mg тузларидан эса олдин жойлашади. Буғланувчи ва сорбцияловчи баерлар натрийнинг геокимёвий барьерлари ҳисобланади. Ҳар қандай геокимёвий муҳитда яхши мобиль. Инсон танасида 100-150 г натрий мавжуд бўлиб, озиқ-овқат маҳсулотлари билан натрийнинг кунлик истеъмоли 4,4 г, ярим емирилиш даври 10-15,8 кун. 14 г миқдордан ошганда заҳарли таъсир кўрсатади. Концентратор ўсимликларига галофитлар, крестгулдошлар, сув ўтларини мисол қилишимиз мумкин. **Фарғона водийсининг суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлари ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 7400-7560 мг/кг миқдорларни ташкил этади.**

Калий (K). У Ер қобиғидаги кенг тарқалган ишқорий элемент. Ер қобиғидаги калийнинг миқдори 2,35 %, тупроқларда 1,36 %, тирик организмларда 0,3 %, ўсимликлар кулида 3,0 %, дарё сувларида 2,3 мг/л ни ташкил этади. Калийнинг ва натрийнинг отқинди жинслар таркибидаги миқдорлари жуда яқин бўлса ҳам (2,97 % - 2,57 %) денгиз сувларида калийнинг миқдори натрий миқдорларига нисбатан кам тўпланади. Калийнинг динамикаси вақт ўтиши билан унинг таркибининг аста-секин ортиб бориши билан тавсифланади, бу эса калий сақловчи минераллар, масалан,

монтмориллонит, дала шпати, гидромикалар (иллитлар) каолинитларининг парчаланиши билан боғлиқ. Энг кенг тарқалган калий бирикмалари силикатлар (40 %), сульфатлар (35 %), галоидлар (12 %), улардан тахминан 75 % гиперген худудининг бирикмалари. Унинг Cl, SO₄, CO₃, NO₃, PO₄ лар билан асосий бирикмалари осон эрийди. Калий тузлари паст ҳароратларда натрий тузларига қараганда камроқ эрийди, лекин 30-100° С да кўпроқ эрийди. Улар енгил кутбланиши билан ажралиб туради, бу уларнинг тупроқ томонидан сорбциясига олиб келади. Буғланувчи, сорбцияловчи барьерлар калийнинг геокимёвий барьерлари ҳисобланади. Na элементи ҳар қандай геокимёвий муҳитда кучсиз ҳаракатчан. Инсон танасида 140-175 г калий мавжуд бўлади. Калийнинг табиий манбалари қуритилган мевалар, Брюссел карами, исмалоқ, картошка, ловия, ёнғоқ, сабзи, банан, қора смородина, кашнич кўкати, помидор, апельсиндир. Озиқ-овқат билан суткалик қабул қилиш 3–6 г. Ярим емирилиш даври 30 кун. Калийнинг захарли меъёри 6 г. Калийни концентрация қилувчи ўсимликларга папоротниклар (кулда 35,4 %), нилуфаргул, соябонгуллилар, дуккакдилар, кресгулдошлар оиласига мансуб ўсимликлар, донли ўсимликларни мисол қилишимиз мумкин. Биологик сингдириш коэффитценти 10 га тенг.

Ҳозирги шароитда ялпи калий миқдори 79,3 % га камайди. Калий захираларининг кучли даражада камайиши юқори даражада ҳалокатли эканлигини исботлашнинг ҳожати йўқ. Шунинг учун қишлоқ хўжалигини замонавий шароитида калийли тупроқларнинг аммоний миқдори масаласи айниқса кескиндр [10].

Пахтачиликда калийли ўғитлардан фойдаланишдан воз кечиш ёки уларни ўта кам миқдорда қўллаш, замонавий деҳқончилик амалиёти XXI асрнинг биринчи ва иккинчи ўн йиллигида суғориладиган тупроқларнинг 90 % га яқин қисмида калийнинг алмашинадиган шаклларини кам ёки жуда камайиб кетишлигига сабаб бўлди. Фарғона водийси суғориладиган тупроқларида ҳам шундай ҳолат мавжуд эканлиги исботланди. Тупроқдаги натрий (унинг захиралари ортди) ва калий (сезиларли пасайиш) динамикасининг табиати тупроқларнинг экологик ҳолатининг ёмонлашувига олиб келди. Бу эса ҳозирги кунда мутахассислар томонидан қишлоқ хўжалиги экинларини этиштириш технологияларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Фарғона водийсининг суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлари ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 14500-15800 мг/кг миқдорларни ташкил этади.

Хлор (Cl). Ер қобиғида Cl нинг Кларки $1,3 \cdot 10^{-2}$ %, тупроқларда $1 \cdot 10^{-2}$, ўсимлик кулида $1 \cdot 10^{-2}$ %, дарё сувларида 7,8 мг/л миқдорларда. Хлор силикатлар, фосфатлар, титанатлар ва бошқа бирикмаларда мавжуд бўлиб, у ерда кислород ва гидроксил ўрнини босади. Руда конларида у Ag, Hg⁺, Hg²⁺, Cu²⁺, Pb, Bi ларни фиксация қилади. Табиатдаги кўплаб кислородли хлор бирикмалари тузлари Cl⁷⁺, [ClO₄]⁻ ва Чили селитраси чўл шароитида учрайди. Улар осон эрийди. Перхлоратлар K, Pb, Cs ни эриши қийинроқ. Хлор миграциясининг асосий геокимёвий цикли тупроқларда, денгизларда, кўлларда, туз комплексларида, ўсимликларда ва унинг Na, Mg, Ca, K билан бирикмаларида гипергеник жараёнлар билан боғлиқ. Буғланувчи барьерлар Cl нинг геокимёвий барьерлари ҳисобланади. Хлор ҳар қандай геокимёвий муҳитда ҳаракатчандир. Инсон танасида 95 г хлор мавжуд. Озиқ-овқат билан кунлик истеъмол қилиш 3-6,6 г. Ярим емирилиш даври 10-12 кунгача.

Олтингурут (S). У захарли металл бўлмаган моддадир. Олтингурутнинг ер қобиғидаги Кларки $2,6 \cdot 10^{-2}$ %, тупроқларда $8,5 \cdot 10^{-2}$, ўсимликлар кулида 5 %, дарё сувларида 3,72 мг/л миқдорларда учрайди. Геокимёвий аҳамияти бўйича олтингурут O₂

дан кейин иккинчи ўринда туради. Эндоген шароитда у кислород билан рақобатлашади. Конлари генезис жиҳатидан фарқ қилади. Олтингугуртнинг асосий манбалари металл сульфид рудалари ва маҳаллий олтингугуртдир. Сульфидлар ва сульфатлар муҳим ўрин тутаяди. Буғланувчи ва сорбцияловчи барьерлар олтингугуртнинг геохимёвий барьерлари ҳисобланади. Кислотали ва оксидловчи муҳитда миграцияланади [11]. Инсон танасида 98-140 г олтингугурт мавжуд бўлиб, озиқ-овқат билан кунлик истеъмол қилиш меъёри 0,85-0,93 г. Ярим емирилиш даври 140 кунгача. Функционал жиҳатдан олтингугурт азотга ўхшайди.

Бор (В). Металл эмас, бир нечта аллотропик модификацияларда урайди. Сув, кислоталар ва ишқорлар билан ўзаро таъсир қилмайди. В нинг Ер қобиғидаги Кларки $1,0 \cdot 10^{-3}$ %, тупроқларда $1 \cdot 10^{-3}$, ўсимликлар кулида $4 \cdot 10^{-2}$ %, дарё сувларида 10 мкг/л миқдорларда учрайди. Геохимёда учинчи валентлик заиф кислотали хоссага эга комплекс анион $[\text{BO}_3]^{3-}$ ҳосил бўлиши, унинг тузларини осон гидролизланиши ва эркин $\text{B}(\text{OH})_3$ нинг чўкиши билан маълум. Бу унинг тузларини, айниқса кальций ва магнийни эритишнинг нисбий қийинлигини ва бошқа кислоталар (углерод, олтингугурт) билан осон силжишини назарда тутаяди. Мета- ва ортоборатлар, бор фторид учувчан. $[\text{BO}_3]^{3-}$ иони текис учбурчак шаклига эга бўлиб, уларнинг занжир ва тармоқдаги бирикмаси силикат боғланишларини эслатувчи тузилмаларни беради. Боросиликатларда Fe^{2+} , Mn , Ca , Mg , Pb ва бошқалар катион сифатида учрайди. Борнинг суперген зонасида миграцияси қуйидаги хусусиятларга эга: турун комплекс $\text{B}(\text{OH})_3$ ҳосил бўлади, унинг тузлари кальций ва магний билан бу комплекс ёмон эрийди, лекин ишқорий бирикмалар осон эрийди. Борнинг сезиларли даражада тўпланиши термал ванналар ва кўлларда, вулқондан кейинги бор ҳосилалари сифатида, калий ва натрий тузлари, шунингдек, денгизларнинг қолдиқ шўр сувларида қайд этилган. Ушбу элементнинг энг муҳим ташувчиси қатламли минераллар (слюда, гил). Кристалланиш жараёнида минералнинг панжарасидаги дисперс В миқдори ортади. Бу жараён эндокриптия деб аталади. Собцияланувчи барьер В нинг геохимёвий барьери ҳисобланади. У кислотали муҳитда ҳаракатчан. Инсон танасида 20 мг В мавжуд бўлиб, унинг 40 % мушакларда, 37 % скелетда. Табиий озиқ-овқат манбаларига дуккакли экинлар, узум, нок, сабзи, сабзавотлар, ёнғоқ, пиво, олма киради. Озиқ-овқат маҳсулотлари билан кунлик истеъмол қилиш 1-3 мг, сув билан 0,23 мг. Ярим емирилиш даври 11 кун, захарли меъёри 4 г. Бор фотосинтезни ва нуклеин кислоталар синтезини яхшилайти, углевод алмашинувини тартибга солади, ферментлар фаоллигини оширади. Ўсимликларда бор ауксин, ситотоксин ва гиббереллинларнинг фаолиятини тартибга солади. У қайин ва астрагалус ўсимликларида концентрацияланади.

Углерод (С). Кимёвий инерт металл бўлмаган. Углероднинг Ер қобиғидаги Кларки $4,8 \cdot 10^{-2}$ %, тупроқларда 0,4 %, ўсимликлар кулида 0,5 %, дарё сувларида 6,9 мг/л миқдорларда учрайди. Сорбцияловчи барьерлар углероднинг геохимёвий барьери ҳисобланади. Ҳар қандай шароитда фаол миграцияланади. Инсон танасида 16 кг углерод мавжуд бўлиб, унинг 40 % мушакларда ва 37 % скелетда учрайди. Озиқ-овқат билан кунлик истеъмол қилиш миқдори 300 г. Ярим емирилиш даври 37 кун. С органик моддаларнинг структуравий асосидир.

А.И.Перельман маълумотларига кўра айрим элементлар, масалан, Zn ва Cu маиший хизмат ва техника соҳасида кенг фойдаланилади ва катта аҳамият касб этади. Zr ва Ti ноёб элементлар ҳисобланади. Айни вақтда Zr ер пўстида мисга нисбатан 4 марта, Ti 95 баробар кўп [12].

Маълумки, кимёвий элементлар ўзаро реакцияга ўзларининг мг-экв оғирликларига мувофиқ келувчи микдорларда киришадилар. Бунда уларнинг атомлар, кларк сони алоҳида аҳамият касб этади. Шу боис тупроқдаги элементларнинг кларк микдори, коцентрация кларки, тақсимоти ҳамда айрим элементларни биологик сингдириш хоссаларини ўрганиш катта аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан шўрхоқларнинг кимёвий таркибига назар ташлайлик.

Асосий катионоген элементлар Ca, Mg, K, Na микдор жиҳатидан радиал ва латерал тақсимотларда ҳам бошқа элементлардан кўп, айрим ўзига хос умумий қонуниятларга бўйсунди. Микдор жиҳатдан кейинги ўринларни хлор, фосфор, олтингугурт эгаллайди. Бу ҳолатлар олдинги бобларда баён этилган, маълум даражада исбот қилинган. Кўпчилик микроэлементлар оғирликлари, микдорларига кўра маълум изчилликда (La, Sm, As, Cd, Au ва бошқалар) жойлашади.

Шўрхоқлар учун ҳам бошқа тупроқлар каби миграциянинг барча турлари характерли. Булар ичида нисбатан соддароқ ва бизнинг шароитимиз учун етарли ўрганилмаган тури механик миграция бўлиб, Фарғона водийсининг жанубий-ғарб ҳамда марказий қисмидаги шўрхоқларга эол жараёнлари миграцияси кўпроқ характерли, бу ҳолат К.М.Мирзажонов томонидан яхши ўрганилган. Муаллифнинг маълумотларига кўра, Марказий Фарғонада шамол ёрдамида содир бўладиган миграция жараёнлари асосан ғарбий шамоллар таъсирида содир бўлади [13].

Конус ёйилмалари оралигида, яъни Конибодом-Исфара-Сўх-Шоҳимардон занжири доимий шамоллар таъсирида суғориладиган ва суғорилмайдиган худудлардаги шўрхоқлардан келтирилган қум, гипс, оҳак ва бошқа сувда эрувчи, эримайдиган моддалардан ташкил топган бирикмалардан ҳамда ётқизиқлардан иборат.

Шўрхоқлар шамолларни таъсирга кучли даражада берилади. М.А.Панков маълумотларига кўра дефляция Сўх, Исфара конус ёйилмаларида, айниқса, кучли ифодаланган [14].

Тупроқ учун ҳам бошқа тизимлар каби миграцияни 4 тала кўриниши характерли бўлса, физик-кимёвий миграция жараёнлари мураккаб бўлиб, деярли барча тупроқлар учун жуда муҳим ҳисобланади.

Чўл минтақасида тупроқларнинг устки қатламларида иқлимга мувофиқ ҳолатда, нейтрал ва кучсиз ишқорий муҳитда Na, K, Rb, Ti, N, B, Cl, J, Sr, Mg, Ca, S, Zn ва бошқалар тупроқни шаклланишида қатнашади, муҳим биогеокимёвий ролларни ўйнайди. Бу жараёнда ушбу шароитда ўсадиган табиий ўсимликлар ҳам муҳим аҳамият касб этади [15]. Улар ўз навбатида деярли барча элементлар учун биологик насос ролини ўйнаб, уларни тупроқдаги ҳаракатига ўз таъсирини кўрсатади ҳамда тупроқ ҳолатига хос айрим хусусиятларни ўзгартиради [16]. Шу боис юқорида кўрсатилган баъзи хусусиятлар, аккумуляция-тақсимот бизнинг тупроқлар учун жуда катта аниқликда кўринмайди.

ХУЛОСА.

Биз шўрхоқларда микроэлементларни тупроқ таркибидаги кларк микдорларига қараб жойлаштирдик ва қуйидагича хулосаларга келдик. Бунда шўрхоқларда микроэлементлар шўрхоқларнинг бутун кесмаси учун қуйидаги кетма-кетликда жойлашди: Fe>Ba, Sr, Rb> Ce, La, Th> Cs, U, Sm, Hf, Sb, Ta>As, Eu, Tb>Yb, Lu, Au.

REFERENCES

1. Ковда В.А. Солончаки и солонцы. Изд.Акад.наук СССР. М.1937. 8 с.

2. Гольдшмидт В.М. Главнейшие работы по геохимии и кристаллохимии. -Л., 1933.
3. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. - М., 1957. -238 с.
4. Кист А.А. Феноменология биогеохимии и биоорганической химии. - Т., 1987. -236 с.
5. Перельман А.И. Засоление и расселение ландшафтов: Сб.науч.тр. теория миграции химических элементов в природных ландшафтах. -М., 1975. 6-25 с.; Перельман А.И. Геохимия ландшафта: М., 1975, стр.341
6. Касимов Н.С. Геохимия степных и пустынных ландшафтов. - М., 1988. -25 с.
7. [Аджигитова Н.И. Галофильная растительность Средней Азии и её индикационные свойства.](#) -Ташкент: Фан, 1982. -192 с.
8. Перельман А.И. Засоление и расселение ландшафтов: Сб.науч.тр. теория миграции химических элементов в природных ландшафтах. М., 1975. 6-25 с.
9. Перельман А.И. Геохимия ландшафта: М., 1975, стр.341
10. Круглова Е.К., Алиева М.М., Кобаева Г.И., Папова Т.П. Микроэлементы в орошаемых почвах Узбекской ССР и применение микроудобрений. ФАН. Ташкент, 1984 г. -178 с.
11. Юлдашев Г., Диёрова М. Миграция серы в ландшафтах пустынной и сероземной зоны. //Аграрная наука, – М., 2015. №5, 14-16 б.
12. Перельман А.И. Геохимия. - М., 1989. -419 с.
13. Мирзажанов К.М. Ветровая эрозия орошаемых почв Узбекистана. - Т., 1973. -235 с.
14. Панков М.А. Почвы Ферганской области: Сб.науч.тр. -Т., 1957. -326 с.
15. Холдаров Д.М., Собиров А.О. 2021 г. Коэффициент биологической поглощаемости растений в засоленных почвах и солончаках. *UNIVERSUM: химия и биология.* №1(79). Часть 1. 23-25 стр.
16. Холдаров Д.М., Собиров А.О. 2021 г. О биомикроэлементном составе засоленных почв и растений. *Научное обозрение. Биологические науки.* №4. 78-82 стр.